

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654918>
УДК 622.063.2

ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ЗАТОЧКИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

В.И. Чернышев,
студент 2-го курса, напр. «Горная инженерия»
В.В. Чигиринский,
проф. кафедры металлургии и горного дела,
Рудненский индустриальный институт,
г. Рудный

Аннотация: В статье рассматривается метод увеличения эффективности породоразрушающих процессов механическим способом путем оптимизации углов наклона, заточки бурового инструмента. Буровой инструмент приспособления и механизмы, применяемые для бурения шпуров и скважин. Буровые машины представляет собой комплекс бурового оборудования или сооружений, агрегаты и устройства предназначенный для бурения шпуров и скважин. В статье исследуется влияние геометрии угла наклона давящей(режущей) поверхности инструмента на проникновение в породу. Эффективность определяется уменьшением сопротивления внедрению лезвий инструмента в породу. В настоящее время эффективность проникновения бурового инструмента обеспечивается за счет вращательных и ударно-вращательных сил бурового механизма, действующих на инструмент бурения.

Ключевые слова: эффективность породоразрушения, геометрия угла наклона давящей(режущей) поверхности инструмента, буровые машины, проникновение, сопротивление внедрению

OPTIMUM SHARPENING ANGLE FOR DRILLING TOOLS

V.I. Chernyshev,

2nd year student, direction “Mining Engineering”

V.V. Chigirinsky,

Professor of the Department of Metallurgy and Mining,

Rudny Industrial Institute,

Rudny

Annotation: The article discusses a method for increasing the efficiency of rock cutting processes by mechanical means by optimizing the angles of inclination, sharpening of the drilling tool. Drilling tool fixtures and mechanisms used for drilling holes and wells. Drilling machines is a complex of drilling equipment or structures, units and devices intended for drilling holes and wells. The article investigates the influence of the geometry of the angle of inclination of the pressing (cutting) surface of the tool on penetration into the rock. Efficiency is determined by a decrease in the resistance to the penetration of tool blades into the rock. At present, the efficiency of penetration of the drilling tool is ensured by the rotational and shock-rotational forces of the drilling mechanism acting on the drilling tool.

Keywords: rock destruction efficiency, geometry of the angle of inclination of the pressing (cutting) surface of the tool, drilling machines, penetration, penetration resistance

Важность и актуальность определяется эффективностью проникновения инструмента в буримую породу. Проникновение – явление, связанное с внедрением лезвий или соприкасающийся поверхности в буримую породу. Геометрия угла наклона давящей поверхности бурового инструмента влияет на эффективность проникновения в породу. Конечной целью изучения породоразрушающего процесса горных пород является определение и создание таких геометрических углов наклона лезвий инструмента, при которых процесс происходит наиболее эффективно при меньших затратах энергии на единицу разрушаемого объема. Практически эта задача сводится к определению геометрически оптимального угла

наклона давящей поверхности бурового инструмента как фактор разрушения горной породы.

Наиболее целесообразной формой ударного импульса для каждого вида буримой породы будет такая форма, в которой кривая изменения усилий будет соответствовать кривой изменения сопротивления внедрению лезвий инструмента в породу [1].

Разрушение пород с помощью специальных породоразрушающих инструментов включает ряд механических способов, основанных на действии специальных породоразрушающих эффектов инструментов, приводимых во вращательное или поступательное действие. По характеру действующих при этом нагрузок можно выделить четыре основных и два комбинированных способа разрушения пород: вращательный, ударный, силовой, вибрационный, ударно-вращательный и вращательно силовой [2].

В данной статье были рассмотрены вращательный, ударный и ударно-вращательный способы разрушения пород.

Вращательный способ разрушения пород осуществляется при вращении породоразрушающего инструмента (долота или коронки) с наложением постоянно действующей (статической) осевой нагрузки.

Ударный способ разрушения породы происходит при нанесении ударов породоразрушающим инструментом по породе с определенной силой и скоростью.

Ударно-вращательный способ разрушения пород осуществляется при вращении породоразрушающего инструмента с одновременным действием ударов, наносимых с помощью специальных механизмов при определенной частоте.

Каждый из приведенных способов разрушения пород происходит с помощью специальных буровых машин или агрегатов, рассмотрим примеры.

Станки вращательного бурения резцовыми предназначены для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин по углю и породам с коэффициентом крепости менее 6 (рис. 1).

Рисунок 1 – Станок режуще-вращательного бурения СБР-160Б-32 (1 – вращатель; 2 – мачта; 3 – гидроцилиндры подъема и опускания мачты; 4 – кабина; 5 – ходовая часть; 6 – кузов; 7 – кабельный барабан; 8 – рама станка; 9 – кассета)

Станки вращательного бурения шарошечными долотами типа СБШ предназначены для бурения взрывных скважин на открытых горных разработках в сухих и обводненных, монолитных и трещиноватых породах с коэффициентом крепости 6-18 (рис. 2).

Рисунок 2 – Станок шарошечного бурения СБШ-250МНА-32
(1 – мачта; 2 – машинное отделение; 3 – гусеничные тележки;
4 – бак пылеподавляющей системы; 5 – кабина машиниста;
6 – электродвигатели хода; 7 – гидродомкраты [3])

Ударный способ применяют для бурения пород средней крепости, крепких и весьма крепких пород $f=6-20$. Для ударного бурения используют перфораторы, которые в зависимости от назначения подразделяются на ручные, телескопные и колонковые (рис. 3).

Рисунок 3 – Устройство переносного перфоратора

(1 – виброгасящее устройство; 2 – воздушный кран; 3 – головная часть; 4 – воздухораспределительное устройство; 5 – клапан; 6 – глушитель шума; 7 – геликоидальный винт; 8 – цилиндр; 9 – ствол; 10 – буксы; 11 – поршень; 12 – водяная трубка; 13 – буксы; 14 – буродержатель; 15 – стяжные болты; 16 – патрубок; 17 – патрубок; 18 – рукоятка управления; 19 – кран)

К машинам ударного действия следует так же отнести буровые агрегаты с погружными пневмоударниками (рис. 4) и бурильные машины с выносными ударниками и независимым вращением бурового инструмента.

Рисунок 4 – Пневмоударник ПП-105-2,4

(1 – переходник; 2 – цилиндр; 3 – крышка; 4 – клапан; 5 – клапанная коробка; 6 – трубка; 7 – ударник; 8 – шпонка; 9 – долото [4])

Ударно-вращательное бурение является в принципе вращательным бурением, но таким, при котором буровой инструмент, кроме воздействия большого осевого усилия и крутящего момента, подвергается еще воздействию динамических нагрузок – ударов. Благодаря этому резец (коронка) лучше внедряется в породу и снимает более толстую стружку. В результате этого производительность ударно-вращательного бурения в породах с коэффициентом крепости $f=6-14$ больше, а энергетические затраты на единицу длины или объема шпура меньше, чем при вращательном или ударном бурении [5].

Буровой агрегат НКР-100м ударно-вращательного бурения полуавтоматического действия (рис. 5).

Рисунок 5 – Буровой полуавтомат НКР-100м
(1 – фильтр-масленка; 2 – пульт управления; 3 – буровой став;
4 – станок; 5 – распорная колонка)

В настоящее время известно большое количество конструкций режущих буровых коронок. Все их многообразие можно классифицировать по ряду признаков, основные среди которых: вид контакта режущих элементов с забоем, число лезвий, способ

закрепление режущих элементов, форма режущей кромки, способ армирования, расположение режущих элементов на корпусе и т.д.

Приведенные примеры машин связываются явлением силы проникновения, позволяющие реализовать бурение за счет ударных, вращательных и вращательно-ударных воздействий.

У большинства конструкций буровых коронок режущие кромки находятся в постоянном контакте с забоем. Режущие элементы коронок с непостоянным контактом имеют возможность совершать дополнительное движение, в результате которого режущая кромка на некоторое время выходит из контакта с забоем, что способствует ее интенсивному охлаждению и значительно повышает стойкость. Недостатками коронок подобного типа являются относительная сложность конструкции и высокая стоимость [6].

В горнодобывающих отраслях промышленности применяют главным образом составные буровые штанги со съемными коронками, армированные твердосплавными вставками (рисунок 6). Буровые коронки для перфораторного бурения изготавливают четырех типов, диаметром 32 – 85 мм, с конусным или резьбовым присоединительным отверстием.

Долотчатые коронки с прямоугольными твердосплавными вставками в виде пластинок применяют для бурения крепких и вязких пород, крестовые пластинчатые рекомендуются для крепких трещиноватых пород. Штыревыми коронками бурят шпурь в трещиноватых породах средней крепости. Для бурения скважин диаметром более 50 мм применяют крестовые коронки или с Х-образным расположением лезвий.

Коронки, армированные штырями сферической формы – самозатачивающиеся. В процессе бурения у них истирается матрица и обнажается твердый сплав. Они являются инструментом одноразового использования. Остальные типы коронок подлежат заточке после затупления.

Коронка считается затупленной, если она имеет притупление, равное 3 мм, на расстояние 5 мм от внешнего края, или когда высота понижения угла пластины достигает 8 мм. При правильной эксплуатации коронка выдерживает до 10 заточек [7].

Форма режущей кромки в значительной степени определяет способ ее армирования твердым сплавом. Коронки со сплошной

режущей кромкой, как правило армируется напайкой пластинок твердого сплава непосредственно на корпус коронки или на съемные элементы. Основные недостатки этих коронок: сравнительно большая длина режущей кромки, следовательно, незначительное осевое усилие (на 1см) и неравномерный износ режущей кромки.

Рисунок 6 – Буровые коронки

(а – с конусным отверстием; б – с резьбовым отверстием; в – вид с торца типов КДП; КНШ; КДШ; КТШ)

Применение коронок со сплошной режущей кромкой в какой-то степени может быть оправдано при бурении слабых пород (коэффициент крепости по Протодяконову – 2:3) [8].

Рассматривая с физической точки зрения механическое проникновение, анализ показывает, что одним из основных воздействий проникновения может быть геометрия наконечника породоразрушающего инструмента.

Для анализа рассматривается следующая силовая схема взаимодействия породоразрушающего инструмента с грунтовым массивом (рис. 7).

Рисунок 7 – Геометрия породоразрушающего инструмента в виде усеченного конуса с несколькими плоскостями наклона

Эти поверхности образуют попарно режущие кромки. Так же рассмотрена шероховатая наклонная поверхность которая определяется нормальной силой и силой контактного трения. На оси в верхней части инструмента приложена сила под действием которой происходит проникновение породоразрушающего инструмента в грунт.

Вначале задачи предполагается что сила может изменяться совершая колебательные воздействия на этот фрагмент бурильного инструмента.

Для составления математической модели воспользуемся принципом Даламбера механической системы. Тогда его можно сформулировать, как геометрическую сумму активных сил, реакций связи и сил энергии, действующих на обрабатываемый инструмент, равной нулю.

$$\sum \overline{F}_k + \overline{\Phi} = 0$$

где \overline{F}_k – вектор катой силы; $\overline{\Phi}$ – сила инерции;

$$\overline{\Phi} = \pm m \cdot \overline{a}$$

где m – масса движения инструмента;

\overline{a} – вектор этого инструмента.

Спроектируем векторное равенство на вертикаль ось x:

$$\sum F_{kx} + \Phi_x = 0$$

где F_{kx} – проекция катой силы на ось x ;
 Φ_x – проекция векторной силы на ось x .

$$\Phi_x m \cdot \bar{a}_x$$

где \bar{a}_x – проекция векторного ускорения на ось x .

Рассмотрим частный случай решения задачи пренебрегая силами инерции $a_x = 0$. Тогда уравнение Даламбера превращается в уравнение равновесия.

В соответствии с полученными выше выражениями спроектируем силы представленные на рисунке 7 на ось x , при этом силу проникновения F_o – представим в виде:

$$F_o = F_o + \Phi_x$$

Записываем уравнение:

$$\sum F_{kx} + \Phi_x = -R_n \cdot N \cdot \sin\alpha - R_n \cdot T \cdot \cos\alpha - 2T_1 + F_o \pm ma = 0 \quad (1)$$

где N – нормальная реакция шероховатой поверхности;

R_n – число лезвий в нашем случае принимаем значение 2;

T – сила трения или касательная реакция шероховатой поверхности;

T_1 – сила трения на боковую поверхность инструмента; m – масса ударника;

a – ускорение ударника.

С целью упрощения анализа применяем закон Амантона:

$$T = f \cdot N$$

$$T_1 = 0, \Phi_x = \pm ma$$

При подстановке последних упрощений в уравнение (1) получим:

$$\sum F_{kx} = -2N(\sin\alpha + f\cos\alpha) + F_o = 0$$

$$F_o = 2N(\sin\alpha + f\cos\alpha) \quad (2)$$

Результаты математических расчетов показаны в таблице 1.

Нормальная реакция шероховатой поверхности N является определяющей, создающее основное сопротивление перемещению вглубь породы. В этом случае принимаем:

$$N = \sigma \cdot S$$

где σ – сопротивление породы; S – площадь реза;

В анализе рассматривается гранитная порода, при следующих характеристиках: $\sigma = 5 \cdot 10^5$ Па; f – коэффициент трения (0.06; 0.15; 0.3);

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

где d – диаметр буровой коронки 32мм.

Таблица 1 – Зависимость силы сопротивления от угла наклона давящей поверхности инструмента

α°	При $f= 0.06$	α°	При $f= 0.15$	α°	При $f= 0.3$
5°	58.7	35°	278.3	65°	413
10°	92.8	40°	302.7	70°	416.6
15°	126.3	45°	325.2	75°	419.9
20°	159.3	50°	344.9	80°	414.3
25°	190.5	55°	361.9	85°	408.8
30°	220.7	60°	376.4	90°	400

Анализ полученных результатов исследования.

При увеличении угла наклона давящей поверхности инструмента при $f= 0.06$, происходит увеличение силы проникновения в грунт в следующих пропорциях:

$$\Delta\alpha = \frac{30^\circ - 5^\circ}{30^\circ} = 83.3 \%$$

$$\Delta F_o = \frac{220.7 - 58.7}{220.7} \cdot 100 \% = 73.4 \%$$

При $f= 0.15$

$$\Delta\alpha = \frac{60^\circ - 35^\circ}{60^\circ} = 41.6 \%$$

$$\Delta F_o = \frac{376.4 - 278.3}{376.4} \cdot 100 \% = 26 \%$$

При $f= 0.3$

$$\Delta\alpha = \frac{90^\circ - 65^\circ}{90^\circ} = 27.7 \%$$

$$\Delta F_o = \frac{400 - 4}{400} \cdot 100 \% = -3.25 \%$$

В результате несложных преобразований получили выражение (2) для определения силы F_o обеспечивающие проникновение инструмента в грунт. Из этого выражения можно наблюдать что сила проникновения зависит от угла наклона давящей поверхности инструмента α , коэффициента трения и силы сопротивления породы.

Из полученного анализа просматривается следующие закономерности:

1. Максимальные изменения сил сопротивления внедрению происходит при минимальном коэффициенте трения.

2. С увеличением коэффициента трения эти изменения уменьшаются в несколько раз.

3. При максимальном коэффициенте трения $f = 0.3$, изменение сил сопротивления с изменением угла наклона давящей поверхности инструмента не происходит.

На основании проведенного исследования показано что угол наклона давящей поверхности инструмента влияет на силу проникновения F_0 . Это объясняется следующим образом, с уменьшением угла давящей поверхности инструмента α , уменьшается сопротивление внедрения в породу, следовательно увеличивается проникающая способность инструмента в породу. Показано, что интенсивное изменение проникающей силы F_0 характеризуется силой трения f . Чем меньше сила трения f , тем больше изменяется проникающая сила F_0 . Установлено что с уменьшением угла давления поверхности инструмента, проникающая сила снижается, и снижается в достаточно больших пределах. Рекомендуется уменьшить угол заточки давящей поверхности инструмента от 2° до 6° .

Список литературы

[1] Бегагоен И.А. Бурильные машины. / И.А. Бегагоен, А.Г. Дядюра, А.И. Бажал. – Изд. Недра 1972г.

[2] Войтенко В.С. Технология и техника бурения в 2ч. / В.С. Войтенко, А.Д. Смычник, А.А. Тухто, С.Ф. Шемент. – Москва “ИНФРА-М”, 2013.

[3] Буровые станки на карьерах. / В.С. Квагинидзе, Г.И. Козовой, Ф.А. Чакеветадзе, Ю.А. Антонов, В.Б. Корецкий. – Изд. “ГОРНАЯ КНИГА”, 2012.

[4] Горные машины и оборудование подземных рудников. Конструкция и принцип работы. / В.С. Великанов, М.Ю. Гуров, А.В. Долганов, В.В. Олизаренко. – Изд. “МГТУ” Магнитогорск, 2008.

[5] Таранов П.А. Буровзрывные работы. / П.А. Таранов. – Изд. “НЕДРА”, 1964.

[6] Катанов Б.А. Инструмент для бурения взрывных скважин. / Б.А. Катанов, М.С. Саfoxин. – Изд. “НЕДРА”, 1989.

[7] Васильев В.М. Перфораторы. Справочник. / В.М. Васильев. – Изд. “НЕДРА”, 1989.

[8] Ключев Ю. Буровые станки. Учебник. / Ю. Ключев. – Изд. “Фолиант”, 2012.

Bibliography (Transliterated)

[1] Begagoen I.A. Drilling machines. / I.A. Begagoen, A.G. Dyadyura, A.I. Bazhal. – Ed. Nedra 1972

[2] Voitenko V.S. Technology and drilling technique in 2h. / V.S. Voitenko, A.D. Smychnik, A.A. Tukhto, S.F. Shement. – Moscow “INFRA-M”, 2013.

[3] Drilling machines in quarries. / V.S. Kvaginidze, G.I. Kozova, F.A. Chakvetadze, Yu.A. Antonov, V.B. Koretsky. – Ed. “MINING BOOK”, 2012.

[4] Mining machines and equipment for underground mines. Construction and principle of operation. / V.S. Velikanov, M.Yu. Gurov, A.V. Dolganov, V.V. Olizarenko. – Ed. "MSTU" Magnitogorsk, 2008.

[5] Taranov P.A. Drilling and blasting. / P.A. Taranov. – Ed. "NEDRA", 1964.

[6] Katanov B.A. Blast hole drilling tool. / B.A. Katanov, M.S. Safohin. – Ed. "NEDRA", 1989.

[7] Vasiliev V.M. Perforators. Directory. / V.M. Vasiliev. – Ed. "NEDRA", 1989.

[8] Klyuzhev Yu. Burovye stanki. Textbook. / Y. Klyuzhev. – Ed. "Foliant", 2012.

© В.И. Чернышев, В.В. Чигиринский, 2023

Поступила в редакцию 18.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Чернышев В.И., Чигиринский В.В. Оптимальный угол заточки бурового инструмента // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 36-49. URL: <https://ip-journal.ru/>